

Erfassungsbogen zur Vorbereitung der Zertifizierung eines Dienstes in NFDI4Objects

Verantwortlich für den Inhalt: _____, Datum: _____

(Zu den Begriffsdefinitionen siehe das Dokument 01_Anlage_Terminologie)

Allgemeine Informationen

Dienst-Anbieter	Link zur Partner-Website: ...
Dienste-Klasse (siehe Definition)	<input type="checkbox"/> A: Technischer Dienst <input type="checkbox"/> B: Community-bezogener Dienst
Dienste-Kategorie (siehe Definition)	<input type="checkbox"/> Konsortial-Dienst <input type="checkbox"/> Partner-Dienst
Art der Dienste-Komponente (siehe Definition)	<input type="checkbox"/> Web-Anwendung <input type="checkbox"/> Tool/Client <input type="checkbox"/> Datenbank <input type="checkbox"/> Workflow / Pipeline <input type="checkbox"/> Bibliothek / API <input type="checkbox"/> Unterstützung / Support / Beratung <input type="checkbox"/> Datenkuratierung <input type="checkbox"/> Training und Schulung <input type="checkbox"/> Speicherung <input type="checkbox"/> Community Management <input type="checkbox"/> Content Creation
Dienstkategorie laut N4O-Antrag (nur für interne Zwecke) – bei neuen Diensten eigene Zuordnung	<input type="checkbox"/> Katalogisierungs- und Registrierungs-Dienste (CRoS) <input type="checkbox"/> Qualifikations-Dienste (QuaS) <input type="checkbox"/> Support-Dienste (SuS) <input type="checkbox"/> Normdaten- und (kontrollierte) Vokabular-Dienste (AVS) <input type="checkbox"/> Interoperabilitäts-Dienste (IntS) <input type="checkbox"/> Daten-Services (DaS) <input type="checkbox"/> Software-Anwendungs-Dienste (SAS) <input type="checkbox"/> Discovery Services (DiS) <input type="checkbox"/> Speicher-Dienste (StoS) FAIRification Services als <input type="checkbox"/> Dienste für Datenmanagement <input type="checkbox"/> Dienste für Datenerfassung

	<input type="checkbox"/> Dienste für Datenanreicherung <input type="checkbox"/> Dienste für das Auffinden von Daten <input type="checkbox"/> Dienste für Datenaufbewahrung
Kurze Beschreibung (max. 250 Wörter)	... Kurze Beschreibung (max. 250 Wörter) ...
Entwicklungsstand	A: Technischer Dienst <input type="checkbox"/> Pre-Alpha Erster Entwurf <input type="checkbox"/> Alpha Erster öffentlicher Aufschlag <input type="checkbox"/> Beta Fertiges Konzept <input type="checkbox"/> Final Release B: Community-bezogener Dienst <input type="checkbox"/> Initialisiert (veröffentlicht) <input type="checkbox"/> Konsolidiert
Version (nur Dienste-Klasse A)	Aktuelle Version
Dokumentation	(Link zur Dokumentation bzw. Mission Statement)
Lizenz/Nutzungsbedingungen	(Link zu den Nutzungsbedingungen)
Link zum Dienst	(Link zum Dienst)

Organisatorische Informationen

Finanzierung / Geschäfts- bzw. Organisations-Modell / kontinuierliche organisatorische Verantwortung	Bitte liefern/listen Sie weitere Information zur Finanzierung des Dienstes <input type="checkbox"/> Der Dienst / das Personal ist bereits vorhanden und wird von dem Dienste-Anbieter („hosting institution“) als grundlegende Dienstleistungsaufgabe unterstützt <input type="checkbox"/> Geschäfts-/Organisationsmodell in Planung / in Arbeit <input type="checkbox"/> Noch keine Informationen über die finanzielle/personelle Situation nach dem Ende von NFDI4Objects <i>(Notwendige Informationen über die Nachhaltigkeit für den Bericht an die DFG)</i>
---	--

Obligatorisch für Dienstleistungen der Kategorie B „Community“

Beteiligung der Community	Wie werden die relevanten und betroffenen Communities angesprochen? Wie können sich die Communities im Rahmen des Dienstes einbringen?
Organisation der Community	Beschreiben Sie, wie der durch die Community getragene Dienst organisiert ist, insbesondere, wenn der Dienst nicht an eine Institution gebunden ist.
Mechanismen zur Qualitätssicherung	Welche Verfahren werden zur Qualitätssicherung der Ergebnisse eingesetzt?
Betriebsstabilität	Bitte beschreiben Sie, wie ein zuverlässiger Betrieb des Dienstes gewährleistet wird

Support / Unterstützung

Kontakt	Homepage oder E-Mail-Adresse des Kontaktpartners (Ansprechpartner, NICHT die Website als solche)
Helpdesk-Kontakt	
Unterstützung bis	

Technische Infrastruktur

obligatorisch für Dienste der Kategorie A "technisch"

Notfallplan	Bitte geben Sie eine Beschreibung oder einen Link zu einer Beschreibung des Notfall- und Wiederherstellungsplans an
Stabilität des Betriebes	Bitte beschreiben Sie, wie ein zuverlässiger Betrieb des Dienstes gewährleistet wird

Dokumentation

Anleitung und Arbeitsabläufe/Vorlagen werden bereitgestellt	Wird dem Nutzer Hilfestellung geboten durch Best Practices-Beispiele und/oder Vorgaben für Arbeitsabläufe? Werden den Datenlieferanten allgemeine Kriterien im Einklang mit den FAIR-Grundsätzen kommuniziert? Wenn ja, fügen Sie hier bitte die Links ein
Kommunikationsstrategien	Wie werden die Nutzer über Neuigkeiten und aktuelle Entwicklungen informiert, z. B. über Newsletter, Mailing-Listen, Website etc.?
Eingetragen unter:	<input type="checkbox"/> N4O Homepage: <input type="checkbox"/> DFG RIsources: <input type="checkbox"/> EOSC Marketplace: <input type="checkbox"/> FAIRsharing: <input type="checkbox"/> re3data: <input type="checkbox"/> andere: bitte angeben und Link hinzufügen
Veröffentlichte Informationen (DOI etc.)	Liste von Veröffentlichungen zu dem Dienst

Berichte

Dienst-Kategorie	
(Selbst-)Evaluierung	Gibt es Evaluierungsberichte oder ähnliche Dokumente, die dem Service Monitoring-Team für die Zertifizierung zur Verfügung gestellt werden können?
KPI-Überwachung	Nutzen Sie für die interne Evaluierung Ihres Dienstes KPIs und wenn ja, welche?

Detaillierte Beschreibung

Detaillierte Beschreibung zur internen Verwendung bei der Evaluierung des Dienstleistungsprofils. Bitte gehen Sie mindestens auf die folgenden Aspekte ein: Zielgruppe, erforderliche Kompetenzen, Datentyp, -formate, -standards, Anwendungsbeispiel / Nutzerweg („user journey“)